

КАТТА МА'ЛУМОТЛАР БИЛАН ISHLASHDA HADOOP АРХИТЕКТУРАСИ

Kimyonazarova Diyora Iqboljon qizi

Talaba, Farg'ona davlat universiteti

Ne'matjonova Dilorom Shuxratjon qizi

Talaba, Farg'ona davlat universiteti

Ergasheva Baxriniso Jasurbek qizi

Talaba, Farg'ona davlat universiteti

Tojimatov Israil

Ilmiy rahbar:

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7785082>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Hadoop haqida umumiy ma'lumotlar, uning tuzilishi, vazifasi va kata ma'lumotlar bilan ishlashda Hadoop arxitekturasining ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Hadoop, kata hajmli ma'lumot, ochiq manba, map reduce, Apache pig.

Asosiy qism

Bu Apache Software Foundation tomonidan katta hajmli ma'lumotlarni parallel muhitda saqlash uchun ochiq manbali ramka. Ma'lumotni qayta ishlash mexanizmi bilan samarali tarqatish omboriga ega. Hadoop saqlash tizimi Hadoop Distributed File System (HDFS) nomi bilan mashhur. Ma'lumotni ba'zi mashinalar o'rtasida taqsimlaydi. Hadoop usta-qul me'morchiligiga amal qiladi. Asosiy tugun Ism tuguni, qullar Ma'lumot tugunlari deyiladi Ma'lumotlar barcha ma'lumotlar tugunlari o'rtasida taqsimlanadi.

Hadoopda ma'lumotlarni qayta ishlashning asosiy algoritmi Map Reduce deb nomlanadi. Xaritani kamaytirish dasturlari yordamida ishlarni qul tugunlariga yuborish mumkin. Xaritani qisqartirish dasturlarini yozish uchun standart til Java hisoblanadi, lekin boshqa tillardan ham foydalanish mumkin. Ma'lumot tugunlari yoki qul tugunlari tahlil vazifasini bajaradi va natijani asosiy tugunga ism-tugunga qaytaradi. Master-tugun, ism-tugunida xaritani ishga tushirish uchun ish kuzatuvchisi mavjud bo'lib, u qul tugunlaridagi ishlarni kamaytiradi. Qul tugunlari ma'lumotlar tugunlarida ma'lumotlarni tahlil qilishni yakunlash va natijani asosiy tugunga qaytarish uchun vazifa kuzatuvchisi mavjud. Hadoop ekotizimi Apache Hadoop dasturiy ta'minot to'plamidan iborat bo'lib, u ham deb ataladi Hadoop Big Data vositalari. Ushbu vositalar katta ma'lumotlar muammolarini hal qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan keng ko'lamlı odatiy echimlar va vositalar bilan to'liq jihozlangan Apache ochiq manba loyihalarini

o'z ichiga oladi. Ushbu to'plamdagi ba'zi mashhur nomlar orasida Apache Spark, Apache Pig, MapReduce va HDFS mavjud. Ushbu komponentlar saqlash, singdirish, tahlil qilish va ma'lumotlarni saqlash muammolarini hal qilish uchun hamkorlik qilishi mumkin. Hadoop ekotizimining ushbu ajralmas tarkibiy qismlariga qisqacha kirish:

- Apache cho'chqasi: Apache Pig - bu so'rovga asoslangan ma'lumotlar xizmatlarini qayta ishlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan yuqori darajadagi skript tili. Uning asosiy maqsadi Hadoop ichida kattaroq ma'lumotlar to'plamlari uchun so'rovlarni bajarishdir. Keyin yakuniy chiqishni kelajakda foydalanish uchun kerakli formatda tashkil qilishingiz mumkin.
- Apache Spark: Apache Spark turli operatsiyalar uchun yaxshi ishlashi mumkin bo'lgan xotiradagi ma'lumotlarni qayta ishlash mexanizmi. Apache Spark Scala, Java, Python va R dasturlash tillariga ega. Bundan tashqari, u Ma'lumotlar oqimi, SQL, Machine Learning va Grafik ishlov berishni ham qo'llab-quvvatlaydi.
- HDFS: Hadoop Distributed File System (HDFS) Hadoop-ning asosiy saqlash tizimiga asos soladigan eng yirik Apache loyihalaridan biridir.. Tovar dasturlari klasterida ishlaydigan katta fayllarni saqlash uchun HDFS dan foydalanishingiz mumkin. HDFS DataNode va NameNode arxitekturasiga amal qiladi.
- MapReduce: MapReduce - bu Hadoop-ning dasturlash asosidagi ma'lumotlarni qayta ishlash qatlami bo'lib, u katta tuzilmagan va tuzilgan ma'lumotlar to'plamlarini osongina qayta ishlay oladi. MapReduce bir vaqtning o'zida ishni kichik ishlar to'plamiga bo'lish orqali juda katta ma'lumotlar fayllarini boshqarishi mumkin.

Nega bizga Hadoop Big Data Tools kerak?

So'nggi o'n yillikda ma'lumotlar sizning ish oqimlaringizning ajralmas qismiga aylandi va har kuni ajoyib hajmdagi ma'lumotlar ishlab chiqarilmoqda. Ma'lumotlarni qayta ishlash va saqlash muammosini hal qilish uchun kompaniyalar Raqamli Transformatsiyaga yo'l ochish uchun bozorni qidirmoqdalar. Ushbu katta hajmli ma'lumotlar Big Data deb ataladi va u saqlanishi, boshqarilishi va qayta ishlanishi kerak bo'lgan barcha tuzilgan va tuzilmagan ma'lumotlar to'plamlarini o'z ichiga oladi. Bu yerda Hadoop Big Data Tools yordam berishi mumkin. Ushbu vositalar raqamli transformatsiya sayohatingizni osonlashtirishga yordam beradi.

Eng yaxshi Hadoop Big Data vositalari

Mana, o'sishni sezilarli darajada oshirish uchun foydalanishingiz mumkin bo'lgan 5 ta eng yaxshi Hadoop Big Data Tools:

- Apache Impala
- Apache HBase
- Apache cho'chqasi
- Apache mox
- Apache Spark

Apache Impala

Apache Impala ochiq manbali SQL Dvigatel bo'lib, Hadoop uchun ideal tarzda ishlab chiqilgan. Apache Impala tezroq ishlov berish tezligini ta'minlaydi va Apache Hive-da tezlik bilan bog'liq muammolarni bartaraf qiladi. tomonidan ishlatiladigan sintaksis Apache Impala SQL, Apache Hive kabi ODBC drayveri va foydalanuvchi interfeysiga o'xshaydi. Siz buni Big Data Analytics maqsadlari uchun Hadoop ekotizimiga osongina integratsiya qilishingiz mumkin.

Apache Impala-dan foydalanishning bir nechta afzalliklari:

- Apache Impala kengaytirilishi mumkin.
- Bu o'z foydalanuvchilariga mustahkam xavfsizlikni ta'minlaydi.
- Shuningdek, u oson integratsiya va xotirada ma'lumotlarni qayta ishlashni taklif qiladi.

2005-yilda odamlar Facebook, YouTube va boshqa onlayn xizmatlar foydalanuvchilari qancha ma'lumot ishlab chiqarayotganini tushuna boshladilar. Shu yili Hadoop (katta ma'lumotlarni saqlash va tahlil qilish uchun maxsus yaratilgan ochiq kodli platforma) ishlab chiqildi. 2011-yilga qadar katta ma'lumotlar tahlili faqat ilmiy-statistik tadqiqotlar doirasida amalga oshirilgan, ammo 2012-yilning boshiga kelib ma'lumotlar hajmining katta ko'lamda o'sishi sababli ularni tizimlashtirish va amalda qo'llash ehtiyoji tug'ildi. 2014-yildan boshlab, katta ma'lumotlarga amaliy muhandislik va IT mutaxassislar

tayyorlaydigan dunyoning yetakchi oliy o'quv yurtlari ye'tibor qaratishdi. Keyin Microsoft, IBM, Oracle, YEMC, undan keyin esa Google, Apple, Facebook va Amazon kabi yirik korporatsiyalar qo'shildi. Bugungi kunda katta ma'lumotlar yirik kompaniyalar va davlat idoralari tomonidan turli sohalarda ishlatilmoqda. Barcha yig'ilgan Big Data ma'lumotlari olingan manbalarga qarab tasniflanishi mumkin.

Foydalanilgan manbalar:

1. Силен Д. Основы Data Science, Big Data. Python и наука о данных / Д. Силен. (М.: Питер, 2017.
2. Михнев И.П. Информационная безопасность на просторах мобильного интернета // Образовательные ресурсы и технологии. – 2015.
3. Bernard Marr. "Big Data: Using SMART Big Data, Analytics and Metrics To Make Better Decisions and Improve Performance". John Wiley & Sons Ltd, 2015.